

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Geoturismo y Sostenibilidad en Gibara: Diseño de un Producto Turístico Basado en el Patrimonio geológico.

Autores: Leisan Armando Fong Sánchez. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8593-6251>. Centro de Capacitación para el Turismo. Rafael Freyre. Holguín. 55141287 lfongsanchez@gmail.com

Olga Lidia Ortiz Pérez. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4040-1712>. Universidad de Holguín.

olgaliidiaortizperez@gmail.com; oortiz@uho.edu.cu

Evelina Cardet Fernández. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5954-1325>. Universidad de Holguín.
Evelinacardetfernandez58@gmail.com

Resumen: La diversificación del turismo en los destinos constituye un eje esencial para lograr un desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno. En este sentido, el geoturismo, a través de la implementación de geoparques, desempeña un papel determinante al valorizar el patrimonio geológico, natural y cultural de un territorio. El municipio de Gibara, ubicado en la provincia de Holguín, es un claro ejemplo de un destino con alto potencial para el desarrollo de esta modalidad, particularmente en el ámbito del espeleoturismo. Sus formaciones kársticas, sistemas cavernarios y paisajes costeros ofrecen condiciones ideales para generar experiencias turísticas únicas, centradas en la interpretación, la conservación y el aprendizaje del medio ambiente. A pesar de contar con estos recursos, el territorio presenta limitaciones significativas, especialmente en los ámbitos ambiental e institucional. Entre los principales problemas detectados se encuentran la insuficiente infraestructura turística, la carencia de señalización adecuada, la contaminación de zonas sensibles y la falta de articulación entre los actores locales. Como respuesta, se propone el diseño de un producto turístico innovador y sostenible, mediante la constitución del Geoparque de Gibara, acompañado de una estrategia integral de puesta en valor y comercialización a nivel nacional e internacional. Este enfoque no solo impulsa la economía local mediante la generación de empleo y el fomento del emprendimiento, sino que también fortalece la identidad territorial y promueve un turismo responsable, alineado con los principios de sostenibilidad y conservación del patrimonio natural y cultural del municipio.

Palabras clave: desarrollo sostenible, geoparque, producto turístico innovador

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

